

TUSHKINLIKNI OLDINI OLISH MUMKIN

Yusufjanov Anasxon

Namangan davlat universiteti pedagogika-psixologiya yo'nalishi

Ppsdu-19 204-talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6257931>

Anotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlar orasida o'z joniga qasd qilish holatiga olib keluvchi turli hil sabablarni o'rganish, g'araz niyatlarni oldini olish va bu tanlov noto'g'ri yo'l ekanini ko'rsatib berilgan.

Kalitso'zlar: suitsid, o'z joniga qasd qilish, yoshlar, jinoyat, global, statistika, ogohlantirishlar, diniy tushunchalar, tushkinlik, sabirsizlik, ilimsizlik Ruhiiy salomatlik haqida gapirmaslik yoshlar hayotini xavf ostiga qo'yimoqda.

O'z joniga qasd qilish 15 yosh dan 29 yosh gacha bo'lgan yoshlar orasidagi o'limga sabab bo'luvchi ikkinchi yirik omildir. Lekin shunga qaramay, jamiyatda bu mavzu dolzarb deb hisoblanadi, ya'ni ochiq-oshkora gapirilmaydi. Hozirda mutaxassislar virtual dunyo orqali ro'y berayotgan tahdid-haqoratlar va ijtimoiy tarmoqlar vositasida tarqalayotgan g'oyalar muammoni chuqurlashtirib yuborganligini aytib ,hukumatlarni bunga e'tibor qaratishga da'vat etmoqdalar. Bazi jamiyatlarda ruhiy kasalliklar mavzusi oxirgi vaqtlarda ko'tarila boshladi. Lekin bazilarda hanuz sukut saqlamoqda. Ayni damda mutaxassislar bu „epedemiya“ borasida zudlik bilan chora ko'rishligini aytmoqdalar: o'smirlar orasida o'z joniga qasd qilish ko'paymoqda.

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra bu mavzu juda ko'pdan beri dolzarb bolib kelgan. Oxirgi vaqtlarda keng quloch yoygan ijtimoiy trendlar, virtual olamdagi haqorat va do'q po'psalar, g'oyalarning ijtimoiy virus kabi tarqashi bu tilga olinmas muammoni yanada chuqurlashtirib ko'proq sondagi yoshlar hayotini haf ostiga qo'yimoqda, o'z joniga qasd qilish o'zidan o'zi bo'lib, qolmaydi bunga undovchi omillar mavjud. Yoshlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish hollari yaxshi o'rganilmagan va tadbiiq qilinmagan deydi, Britanyada suiqasdlarni oldini olish Samiritans tashkilotining boshqaruvchi direktori Rut Sazerland JSST ma'lumotlariga ko'ra yiliga jahon bo'ylab 800 ming inson o'z joniga qasd qiladi. Umuman olganda yoshi 70 dan oshganlar orasida o'z joniga qasd hollari keng tarqalgan. Lekin ba'zi mamlakatlarda bu holat yoshlar orasida juda ko'p uchraydi. Bundan tashqari, jins nuqtai nazaridan qarasangiz, 15-29 yoshda bo'lgan ayollar orasida o'z joniga qasd qilish o'limga olib keluvchi omillar orasida 1-o'rinda turadi deydi: JSST mutaxasisi Aleksandra Fleyshman. Lekkin bu xolat jahon bo'ylab teng ma'noda emas. Aslida, jahonda o'z joniga qasd qilish hollarining 75% kambag'al mamlakatlarda ro'y beradi. Endi jins nuqtai nazardan qaraylik o'z joniga qasd qilganlar orasida ayollarga qaraganda erkaklarda ko'proq ekanligi aniqlangan.

Qizlar orasida o'z joniga qasd qilishga urinishlari ko'proq, lekin yigitlar ko'proq ishni oxiriga etkazadilar deydi: Doctor Fleyshman. Lekin kambag'al mamlakatlarda erkak va ayol o'rtasida o'z joniga qasd qilish hollari orasidagi farq kamrog' ekan.

Farovon mamlakatlarda erkaklar ayollarga nisbatan 3 marotaba ko'proq qasd qilsalar, kambag'al va o'rtahol mamlakatlarda bu farq atiga yarim barobar.

Ro'yxatning boshida: 15-19 yoshdagi o'limga sabab bo'lgan holatlarda Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarda o'smirlik yoshda bo'lgan va olamdan o'tgan har 6 qizdan biri o'z joniga qasd qilgan. JSST o'z joniga qasd qilishlarni oldini olishning uzoq muddatli strategiya bo'lishi kerakligini aytmoqda. JSST ko'ra bu kabi strategiya hozircha jahonning 28 mamlakatida mavjud. Finlandiyada jahonda birinchilardan bo'lib bu kabi strategiyani ishlab chiqilgan va oxirgi 10 yil mobaynida u yerda o'z joniga qasd qilish 30% ga kamaygan deydi, doctor Fleyshman. So'ngi vaqtlarda nafaqat xorij o'lkalarida, balki, O'zbekistonda ham o'z joniga qasd qilyotganlarni juda ko'plab qulog'imizga chalinayotganini aytib o'tish lozim, o'zini osib qo'ygan, yoqib yuborgan xususida xabarlar afsuski juda ko'paymoqda. Xususan, Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston respublikasida, Farg'ona vodiysida shunday hodisalar qayd etilgan. O'z joniga qasd qilganlarning ayrimlari tirik qolgan bo'lsa, boshqalar alloh bergan ulug' ne'matlardan biri tiriklikdan o'z qo'llari bilan mahrum bo'lishgan. Bularni xammasiga sabab insonning tushkunlikka tushishidir.

Tushkunlikka tushish quydagilardan iborat: -dinsizlik, marifatsizlik, to'qchilik, yo'qchilik, shahsoniy, nafsoniy sevgi, ruxiy xastalik, o'z joniga qasd qilishni muammo sifatida yechimini ishlab chiqib, tushuntirish ishlari olib bormaslik;

1.Dinsizlik

Inson mutlaqo dinsiz bo'lishi ham mumkin yoki o'zini dindor hisoblasada, aslida dinning mohiyatini tushunmasligi ham mumkin. Chunki dindorlik nafaqat o'z joniga qasd qilish, qolaversa din insonni yumshoq ko'ngilli, mehribon, rahmdil, shafolatli, kamtar, hoksor va beozor qilib qo'yadi. Shuning uchun ham haqiqiy dindor jinoyat sodir etmaydi. Gunohu kabiralar ichida eng katta gunohlardan biri bu allohni yaqona emas deb bilish bo'lsa, bundan keying o'rinlarda o'z joniga qasd qilishlik keltirilgan ekan va bu insonlar jannatni yuzini ham kurishmaydi deb keltirilgan Xadis va Qur'onda. Islom dinida o'zjoniga qasd qilgan kishilarga hatto janoza namozi ham o'qimasligi aytib o'tilgan. O'z joniga qasd qilish bu noshukurlikdir.

2.Ma'rifatsizlik

Inson zotining eng katta muammosi johillikdir. Chunki dindor marifatsiz bo'lsa uning dindorligi foyda bermaydi. Zotan, o'zining dini to'g'risidagi savodsiz bo'lishi, uning nodon ekanligiga kifoya qiladi. Nodon esa har qanday jinoyatni qilishdan xijolat bo'lmaydi. Shuning uchun ham farzandini bolaligidanoq nafaqat dunyoviy balki diniy ilimlarning ham bilimdoni qilib tarbiyalashlik ota-onani muhim vazifalaridan biridir. Chunki robbisini tanigan banda osiylik qilmaydi. Bunining uchun esa bandalarning qalbiga Allohning muhabbatijo bo'lishining harakatini qilishkerak. Mazkur tuyg'u va muhabbatni ruhiy tarbiyani yaxshi yo'lga qo'yish bilangina hosil qilish mumkin. Bu borada ota-onalar, pedagoglar, mahalla faollarini tushintirish ishlarini olib borishi ijobiy, natijalar kelishiga yordam bo'ladi. Bunda odob-axloqqa oid ma'lumotlarni ko'proq tarqatish, yoshlar ongiga singdirish kerak. Eng asosiysi, mazkur vazifani o'z ishining ustasi bo'lmish haqiqiy mutaxasislarga topshirish kerak.Toki gapi bilan qiladigan ishi bir xil bo'lsin, tirik namuna bo'la olsin. Bu jarayonda qadriyatlarimizga tayangan holda bolani yoshini, qiziqishini, o'zlashtirishini, mahalliy sharoitlarni hisobga olish lozim.

3.To'qchilik

Shohona, hayot, to'kin-sochinlik –Alloh taoloning buyuk nematlari. Lekin mazkur narsalarning ne'mat ekanini his qilishlik va uning qadrini bilish alohida bir ilimdir. Mazkur ilimni balandparvoz gaplar, ertagu dostonlar aytish bilan hosil qilinmaydi. Bunday

to'qchilikka shukronalar keltirib, savobli ishlar qilish lozim. Vaqtdan unumli foydalanib bunday to'qchilikda diniy va dunyoviy ilimlarni egallab jamiyatimiz rivojiga hissa qo'shish juda ham savobli ishdir. Balki bu ilmning asl manbai Qur'onu karim va sunnati Nabaviy ekanini umumlashligimiz kerak. Alloh taolo: „Sizlarning mol-mulklaringiz va farzandlaringiz faqat bir sinovdir. Ulug' mukofot faqat allohni huzuridadir“ deydi.

Ushbu oyati karimada mol-mulk farzandlarga nisbatan qanday bo'lishimiz ko'rsatib berilgan. Demak bularning barchasi sinov uchun berilgan, Asl va ulug' mukofot esa Allohning huzuridadir. Mazkur haqiqatni bilgan inson molu dunyo uchun jonidan voz kechmaydi. Aksincha, molu dunyo va boshqa narsalar insonning hayotini saqlash uchun beminnat xizmat qiluvchi vositalar ekanini bilmog' lozim. Qolaversa, dunyoning barcha narsalari inson qulidagi bir omonat. Shunday ekan omonat qachondir o'z egasiga qaytadi. Shunday ekan bunday omonatlarga vaqti-soati yetmay xiyonat qilmasligimiz kerak.

4. Yo'qchilik

Anas Ibn Molik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. „Nabiy sallohu alayhi vasallam: „Faqirlik, kufrga yaqindir“ dedilar“. Ayniy „Ummatul qori“ da „Buni sababi kanbag'allik o'z sohibini dindorlarga va muruvvatli insonlarga loyiq bo'lmagan ishlarga olib boradi, natijada harom ishlarni qiladi, goho kufr so'zlarni ham gapirib yuborishi mumkin“, degan. Imom G'azzoliy: Kufrga tushishga yaqin inson faqirdir. Chunki faqirlik o'z egasini boylarga nisbatan hasad qilishga olib boradi, hasad esa barcha yaxshiliklarni yeb bitiradi“, degan. Demak, faqir inson o'ta taqvoli, ilimli bo'lmasa yo'qchilikkachiday olmasdan taqdirga ham qarshi chiqishi va Allohning taqsimotiga ham e'tiroz bildirishi mumkin ekan. Bu esa kufrdir. Shuning uchun ham Nabiy sallallohu alayhi vasallam „Allohim seni noming ila kufrdan va faqrlikdan panoh tilayman“ (Abu Dovud va Ahmad rivoyati), deb duo qilgan bo'lsar ajab emas. Yo'qchilik nimadan kelib chiqadi? Yo'qchilik dangasalikdan, foydasiz harajatdan, o'zgarlar haqqiga hiyonat qilishdan, ilimsizlik va boshqa shunga o'xshash nopokliklardan kelib chiqadi. Shunday ekan xalollikda yashashga yoshlarni o'rgatib hayotiy misollar asosida tushintirish ishlarini olib boorish lozimdir.

5. Shahsoniy, nafsoniy sevgi:

Bunday muhabbatga giriftor bo'lganlar hech narsadan qaytmaydi. Nima qilib bo'lsa ham o'z sevgilisi visoliga yetsa bo'ldi. Hattoki oq sut berib boqqan validasi, yelkasiga mindirib kishnagan otasi, bir qorindan talashib tushgan aka-ukayu opa-singillari ham ko'ziga ko'rinmaydi. Har qancha pandu nasihat qilsa ham qulog'iga kirmaydi, chunki payg'ambarimiz sallollohu alayhi Vasallam: „Bir narsani yaxshi ko'rmog'ing, ko'zingni ko'r, qulog'ingni kar qiladi“, degan ekanlar. Ba'zi ulamolar mazkur hodisani havo va nafsga ergashsa hechkimni nasihatini olmaydi va mahbubini ayblarini ham ko'rmaydi. Agar maqsadiga erisha olmasa, oqibatda o'z joniga qasd qiladi degan iboralar ham o'rinlidir. Chunki ota-ona yaqinlari nasixatiga quloq solmay hayotini mazmunsiz o'tkazib keyin pushaymon qilgan yoshlarimiz ham bor. Hech qancha vaqt o'tmay ajrimlar ko'payib norasida bolalar ota yoki ona mehriga zor bo'lib yashayaptilar.

Ogohlantirish; O'z joniga qasd qilish to'g'risida ogohlantirish belgilari: Quyidagi so'zlarni o'z ichiga olishi mumkin.

- men o'zimni o'ldirmoqchiman
- men o'lsam edi
- men o'zi hech kimga kerak emasman

- men o'zimni umidsiz his qilaman
- yashash uchun sabab yo'q
- men og'riqlar tugashini istayman
- men juda og'irman
- men o'zimni tuzoqqa tushganday his qilyabman
- men endi nima qilishni bilmayman

Quydagilar kabi xatti-xarakatlarni o'z ichiga olishi mumkin.

-o'zini o'ldirish vositalariga (dorilar, qurollar) kirishni izlash -spirtli ichimliklar yoki giyohvand moddalarni iste'mol qilishni haddan oshig' ko'paytirish

- qimmatbaho buyumlarni berish
- hayrlashish uchun boshqalrni chaqirish
- o'lim xaqida gapirish yoki yozish -boshqalardan ajralish
- faoliyatdan voz kechish
- o'z joniga qasd qilish orqali o'lish usullarini o'rganish.

Agar kimdir bu kabi gaplarni aytayotganini yoki bunday hatti-harakatlarni boshlaganini sezsangiz, ulardan ularning ahvollari to'g'risida so'rash mumkindir. Ochiq suhbatni boshlash va kimdir o'z joniga qasd qilish haqida o'ylayaptimi yoki yo'qligini to'g'ridan to'g'ri so'rash, kimnidir o'z joniga qasd qilish imkoniyatini saqlab qolishi mumkin. Bunday holatdagi insonlarni sezib qolinsa albatta mutaxassisga bildirib, inson hayotini qutqarib qolish, bir umrlik savob ishdir.

Huquqiy tomoni: Shahslarni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish jinoyat ishlari to'g'risidagi qonunlar sudlar tomonidan asosan to'g'ri qo'llanilmoqda. Shu bilan birgalikda ushbu jinoyatlarning sodir etilishiga ko'maklashuvchi sabablar va shart-sharoitlar chuqur atroflicha o'rganilmaydi, o'zini-o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish to'g'risidagi malumotlar jamoatchilikka xabardor qilinmaydi.

1.Sudlarning e'tibori shunga qaratilsinki, o'zini-o'zi o'ldirish darajasiga etkazish va o'zini-o'zi o'ldirishga undashga oid har bir jinoyat ishini ko'rishda sodir etilgan jinoyatning barcha holatlarini har tomonlama, to'la va holisona tekshirish to'g'risidagi qonun talabiga rioya qilish zarur.(1-band) O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi parlamentining 2017-yil 29-noyabrdagi 46-sonli qarori tahririda.

2 Shakl va mazmuni bo'yicha qonuniy bo'lgan harakatlar natijasida o'zini-o'zi o'ldirish yoki suiqasd qilish sodir etilgan taqdirda, bu harakatlarni sodir etilgan taqdirda,bu harakatlarni sodir etgan shaxsga nisbatan Jinoyat Kodeksining 103-moddasida tatbiq etmasligi sudlarga tushintirilsin.

Global O'zbekistonda suitsid yoshi „yosharib“ bormoqda. O'z joniga qasd qilganlar orasida ruhiy kasal, asabiy xarakter, xulq atvorida salbiylik alomatlarini yuqori bo'lgan kishilar eng ko'p 45% ni tashkil etgan.Toshkent, 11-iyul Sputnik. O'zbekistonda 2019-yilning o'tgan davrida erkaklar va ayollar o'rtasidagi suitsid ko'rsatgichi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3.6%ga kamaydi, dedi o'tkazilgan matbuot-anjumani davomida O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Basitxanovna. Takidlanishicha, o'z joniga qasd qilish holatlarinig 57.3% erkaklar tomonidan,42.7% ayollar tomonidan sodir etilgan. Xotin qizlar qo'mitasi suitsid holatlari aniq soni bo'yicha malumotni ochiqklamadi. Shu bilan birga anjumanda qayd etildi-ki, o'z joniga qasd qilish holatlari 100% deb olinganda, 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar soni 55.5% ni tashkil etgan. „Suitsid yoshi yosharib bormoqda“, -dedi xotin-qizlar qo'mitasi vakili.O'z joniga

qasd qilishning (13.7%)ni oilaviy janjallar, xususan, er xotin, qaynona-qaynotalar, erning qavm-qarindoshlar yoki o'zining boshqa birovlar bilan janjallashish oqibatida yuzaga keladi. Shuningdek, moddiy-maishiy jihatdan kam taminlanganlik (2.3%), giyohvandlikka ruju qo'yish, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'ya olmaslik (1.7%), o'zgalardan qizg'anish tufayli (0.7%), ishxonadagi kelishmovchiliklar, boshqa birovning shaxsiga tegadigan darajada haqorat qilish (0.3%) va boshqalar (sevgani bilan janjallashib qolishi, o'qishga kiraolmaganligi, farzand kasalligiyoki yo'qligi, pulni yoqotish, boshqalar bilan ziddiyat(17.6%) ni tashkil etgan.

Qayg'uli statistika: O'zbekiston suitsidlar bo'yicha Markaziy Osiyoda 3- o'rinda.

Oldini olish: O'zbekiston xotin qizlar qo'mitasi raisining ma'lum qilishicha, suitsid holatlarini oldini olish bo'yicha qator choralar belgilab olingan va amalga oshirilmoqda. Xususan bugungi kunda Sog'liqni saqlash vazirligi bilan patranaj xizmati shuningdek xotin qizlarni tibbiy ko'rikdan o'tkizish orqali ruxiyatida o'zgarishi bilan xotin qizlarni aniqlash, ularni psixologlar orqali sog'lamlashtirish, holat sodir etilganda tez tibbiy yordam hodimlar bilan birga psixatorlarni borishi yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, xalq talimi vazirligi bilan talim muassasalarida majburiy psixologik testlar o'tkazish orqali ruhiyatda o'zgarishi bo'lgan o'quvchilarni aniqlash va ularni sog'lom hayotga qaytarish, psixolog mutaxassisilarni tayyorlash belgilangan.

Xozirgi kunda prezidentimiz SH.Mirziyoyev tomonidan tushkinlikka tushishni oldini olish maqsadida juda ko'p ijobiy ishlarni amalga oshirish bo'yicha qaror va farmonlarni chiqarib xalqni tinch-totuv yashash uchun xizmat qilishni oliy janob ishlar deb qaratmoqdalar. Ayniqsa bu borada mahalla, maktab oila, diniy ta'lim hamkorligida tushuntirish ishlarini olib borilishiga alohida e'tiborni qaratmoqda. Shunday ekan har bir oliy janob inson yurtimizni gullab-yashnashiga, xalqimizni mexrli va oqibatli tinch-totuv yashashga, o'z hissasini qo'shmog'i lozim.

Qolaversa, Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan o'z joniga qasd qilish holatlarini islom diniga mutloqo to'g'ri kelmasligi bo'yicha ma'ruzalari tezislari ishlab chiqilgan va joylardagi diniy ulamolarga aholi o'rtasida targ'ib etish uchun yetkazilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Mental Health TX. Mualliflik huquqi 2021.Texas Health&Human Services Commission.
- 2.Kun.uz.
- 3.Islom dining muqaddas kitobi Qur'oni karim oyatlari.
- 4.Hadis. Abu Dovud, Anas ibni Molik roziyallohu anhu, Imom Buxoriy, Imom G'azzoliy.
- 5.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.